

ZAMONAVIY BOSHQARUV VA RAQAMLASHTIRISH

Toshov Mirzabek Hakimovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214928>

Annotatsiya. maqolada raqamlashtirishga o'tish ko'rib chiqiladi. Raqamlashtirish raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlar qayta ishlanadi va turli jarayonlar va sohalarni vizualizatsiya qilish mumkin bo'ladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilish va har xil prognozlarni tuzishning afzalliklarini beradi. Raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish uchun turli xil zamonaviylarning keng tanlovi mavjud boshqaruvdagi tushunchalar.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, boshqarish, innovatsion texnologiyalar, narsalar Interneti (IOT texnologiyalari), blockchain, raqamli menejment, kvant, texnologiya.

MODERN MANAGEMENT AND DIGITALIZATION

Abstract. The article examines the transition to digitization. Digitization is associated with the widespread use of digital technologies, processing large amounts of data and making it possible to visualize various processes and industries. The introduction of digital technologies provides the advantages of comprehensive analysis of data and the creation of various forecasts.

There is a wide selection of different modern management concepts to implement digital transformation processes.

Keywords: digitization, management, innovative technologies, Internet of Things (IOT technologies), blockchain, digital management, quantum, technology.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Аннотация. В статье рассматривается переход к цифровизации. Цифровизация связана с широким использованием цифровых технологий, обрабатывающих большие объемы данных и позволяющих визуализировать различные процессы и отрасли. Внедрение цифровых технологий дает преимущества комплексного анализа данных и создания различных прогнозов. Существует широкий выбор различных современных концепций управления для реализации процессов цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровизация, управление, инновационные технологии, Интернет вещей (IOT-технологии), блокчейн, цифровой менеджмент, квантовая технология.

Kirish

Hozirgi vaqtda global axborot jamiyati rivojlanib, yangi raqamli iqtisodiy tuzilma yaratilmoqda. Raqamlashtirish barcha iqtisodiy jarayonlarga kirib boradi. Samarali boshqarish uchun mutlaqo yangi talablar mavjud. Bugungi kunda korxonalarining barcha faoliyati, ularni samarali boshqarish, korxonalar faoliyati prognozlarni hisobga olgan holda raqamli iqtisodiyotning yangi tamoyillariga o'tishni hisobga olgan holda tashkil etilishi kerak.

Shuning uchun ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar dolzarbdir. Ushbu maqolaning maqsadi raqamlashtirishga o'tishda yuzaga keladigan muammolarni ko'rib chiqish va undan foydalanishning afzalliklarini asoslashdir. Vazifalar qo'yildi-zamonaviy boshqaruvdagi raqamlashtirish to'siqlarini tahlil qilish va omillarni o'rganish, raqamli transformatsiyani kechiktirish.

Asosiy qismi raqobatbardosh ustunlik har qanday korxonaga biznes-jarayonlar, resurslar, moliya, xodimlarni samarali boshqarish tizimlari tomonidan beriladi.

Innovatsion texnologiyalarni hisobga olgan holda, eng xilma-xil usullar va turli biznes jarayonlarini optimallashtirish usullari. Bunday tizimlar endi barcha jarayonlarning samaradorligini oshirishning asosiy vositasidir, korxonalarda davom etadigan.

Axborotlashtirish korxonalariga turli xil axborot texnologiyalari va tizimlarini joriy etishni o'z ichiga oladi, ularning maqsadi korxonaning barcha jarayonlari samaradorligini oshirish, mehnat sharoitlari va mahsulot sifatini yaxshilashdir.

So'nggi paytlarda raqamlashtirish tushunchasi qo'llanila boshlandi, bu raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, katta ma'lumotlar massivlarini qayta ishlash, turli jarayonlar va sohalarni vizualizatsiya qilish imkoniyatining paydo bo'lishi va eng yangi operatsion tizimlar bilan bog'liq texnik yechimlar. Keng qamrovli yo'lda bir qator muammolar mavjud ushbu jarayonlarning tarqalishi.

Bularga quyidagilar kiradi:

rivojlanayotgan yangi iqtisodiy tuzum va texnologik o'zgarishlarni tartibga solishi kerak bo'lgan me'yoriy-huquqiy bazaning nomuvofiqligi;

zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmining sezilarli darajada o'sishi qayta ishlash;

malakali va malakali kadrlar tayyorlashning past darajasi;

axborot oqimlarining ko'payishi;

axborot ta'minoti bilan bog'liq ortib borayotgan xatarlar ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash paytida xavfsizlik;

amalga oshirish uchun muhim bo'lgan texnologiyalarning paydo bo'lishi infratuzilmani modernizatsiya qilish. Normativ-huquqiy baza sezilarli darajada orqada qolmoqda.

Ko'pgina huquqiy hujjatlar 2000 yilgacha qabul qilingan, ularda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi o'zgarishlar hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, ular ushbu sohadagi yangi tushunchalarni tartibga solmaydilar, bunga misol bo'lishi mumkin. Yangi raqamli iqtisodiy tuzilishga ega korxonalarni boshqarish tashqi muhitda yuzaga keladigan barcha o'zgarishlarga tezda javob berishi kerak.

U shaffof bo'lishi va korxonada davom etayotgan biznes-jarayonlarning tuzilishini ta'minlashi, xodimlarning bilimlari va salohiyatini boshqarish uchun samarali vositalarga ega bo'lishi kerak. shuningdek, u raqamlashtirish sharoitida korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak.

Korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish operatsion ishlov berish tufayli ishlab chiqarish moslashuvchanligi imkoniyatlar ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilish.

Raqamlashtirish sezilarli o'sishni ta'minlaydi. barcha biznes jarayonlarining sifati, ularning biznesga innovatsiyalarga moslashishi va zamonaviy raqamli iqtisodiyot.

Zamonaviy sharoitda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishda yuqori texnologiyali tarmoqlar ustunlik qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda. AKT turli sohalardagi ko'plab korxonalariga raqamli transformatsiyani amalga oshirishga imkon beradi.

O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotdagi raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichi 2,2 foizni tashkil etadi. (optimal o'rtacha ko'rsatkich 7-8% deb hisoblanadi). Xitoyning Huawei kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda butun dunyo bo'ylab raqamli iqtisodiyot 11,5 trillion dollarga

baholandi. AQSh yoki jahon yalpi ichki mahsulotining 15,5 foizi. U "analog" iqtisodiyotdan ikki baravar tez o'sishi kutilmoqda va 2025 yilga kelib uning global YaIMga qo'shgan hissasi 24% dan oshishi mumkin. Bu vaqtga kelib, bulutli texnologiyalardan foydalanadigan korxonalar soni sun'iy intellektdan foydalangan holda 85% ni tashkil qiladi-86%, raqamli texnologiyalardan foydalanadigan korxonalar ulushi ma'lumotlar keskin 80% gacha ko'tariladi. O'zbekistonda "raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi qabul qilindi. Uning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tishdir. Mutaxassislar bunday raqamli transformatsiyani inhiye qiluvchi omillar deyiladi. Bunday omillar yuqori malakali kadrlarning etishmasligi, korxonada xodimlarining bilim va malakalarining etishmasligi yoki pastligi, mavjud va yangi texnologiyalarni birlashtirish imkoniyatining yo'qligi, eskirgan texnologiyalardan foydalanish, o'zaro aloqalarning etishmasligi axborot texnologiyalari va biznes, rahbarlarning tayyor emasligi.

Xulosa

Yuqoridagilarga asoslanib, biz xulosa qilishimiz mumkin: tegishli raqamli menejmentning rivojlanish tendentsiyalari bulutli texnologiyalar yordamida imkoniyatlarni kengaytirish, masofaviy kirish texnologiyalarini rivojlantirish, shuningdek boshqaruv xodimlarining harakatchanligini sezilarli darajada oshirish, boshqaruv apparatini yangi raqamli texnologiyalarni joriy etishga moslashtirish va raqamli boshqaruv maydonini ko'paytirish bo'ladi.

Boshqaruvda bunday zamonaviy texnologiyalarni qo'llash to'g'risidagi qarorlar butun korxonada faoliyatiga ta'sir qiladi, shuning uchun bunday qarorlar bilan bog'liq xavflarni hisobga olish kerak. Kerakli effektga erishish uchun istiqbolli texnologiyalarni puxta rejalashtirish va har tomonlama qayta ishlash, ularning barcha salbiy va ijobiy tomonlarini hisobga olish kerak.

Bularning barchasi sanoat korxonalarini boshqarishga menejment va xodimlarni boshqarish sohasidagi professional bilimlarga, shuningdek axborot texnologiyalari sohasidagi bilimlarga yuqori talablarni qo'yadi. Boshqaruv jarayonini raqamlashtirishga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy bosqichining barcha afzalliklarini amalga oshirishga imkon beradigan katta ish kerak.

REFERENCES

1. Alisher, S. (2024). ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Gospodarka i Innowacje*, 46, 366-372.
2. Shadiyev, A. K. (2023). Stages of Development of The Digital Economy in Uzbekistan and Future Plans. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(12), 333-340.
3. Шадиев, А. Х., & Давронов, И. О. (2020). Роль развития персонала в повышении эффективности услуг и его влиянии на экономику. *Вопросы науки и образования*, (6 (90)), 15-17.
4. Шадиев, А. Х. (2020). Способы улучшения структуры управления в туризме. *Вопросы науки и образования*, (7 (91)), 29-31.
5. Vazarova, M. S., & Khudaiberdiyeva, O. Q. (2022). IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES. In *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации* (pp. 464-467).

6. Supievnа, B. M. (2023). EFFECTIVENESS OF USING PR-ADVERTISING SERVICES IN THE PROCESS OF PRODUCT DELIVERY ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION.
7. Supievnа, B. M. (2023). MARKETING MANAGEMENT STRATEGY'S IMPORTANCE AND MODERN CONCEPT. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 381-386.
8. Supiyevnа, B. M. (2023). TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA PERSONALNI BOSHQARISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 409-414.
9. Supiyevnа, B. M. (2024). TIZIMIDA BANK FINANCIAL SERVICE NUMBER: DEVELOPMENT AND OLD TURGAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 379-385.
10. Базарова, М. С., Шарипова, М., & Нуруллоев, О. (2021). "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ" ДА АҲОЛИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ. САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ, 482.
11. Bahodirovich, K. B. (2024). RISK-BASED FINANCIAL INSTRUMENTS: THEORIES AND CONCEPTS. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 373-378.
12. Xalilov, B. (2024). ISSUES OF IMPROVING THE FINANCIAL MECHANISM OF SMALL BUSINESS ENTITIES. *Modern Science and Research*, 3(1), 747-753.
13. Khalilov, B. (2023). FINANCIAL INDICATORS OF BUSINESS EFFICIENCY IN COMPANIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 835-839.
14. Khalilov, B. (2023). FINANCIAL ELEMENTS OF BUSINESS STABILITY. *Modern Science and Research*, 2(12), 877-882.
15. Xalilov, B. (2024). COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION AND ITS IMPORTANCE IN BUSINESS MATHEMATICS AND ECONOMIC ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 3(1), 754-758.
16. Khalilov, B. (2024). FOREIGN EXPERIENCE IN PERSONNEL MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 974-978.
17. Nafisa, R. (2024). THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN MANAGEMENT TRAINING. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 265-269.
18. Raxmonqulova, N. (2024). ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(2), 340-347.
19. қизи Рахмонқулова, Н. О. (2023). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ. " Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал, 6(14).
20. Nafisa, R. (2023). XUSUSIY SHERIKCHILIK VA TURIZM KLASTERI ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 556-560.
21. Raxmonqulova, N. (2024). THE ROLE OF CYBER SECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 3(1), 111-115.
22. Авезова, Ш. М., & Жумаева, З. К. (2013). МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. СЕКЦИЯ 1. *Економіка і управління національним господарством.....* 9, 12.

23. Примова, А. А., Усманова, Н. Ю., & Жумаева, З. К. (2013). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА. In ЭКОНОМИКА I УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ (pp. 199-202).
24. Жумаева, З. К., & Тошев, Ф. З. (2017). РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Ученый XXI века, 77.
25. Рузметов, Б. Р., & Жумаева, З. К. (2020). АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации (pp. 246-250).
26. Жумаева, З. К., & Гафуров, Э. О. (2022). ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. Редакционная коллегия, 358.
27. Jumayeva, Z. (2024). THEORY OF SUPPLY AND DEMAND AND ITS MARKET RELATIONSHIP EFFECT. *Modern Science and Research*, 3(2), 426-432.
28. Jumayeva, Z. (2024). WAYS AND METHODS OF DEVELOPING SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN OUR COUNTRY. *Modern Science and Research*, 3(2), 433-440.
29. Zamira, J. (2024). IQTISODIYOTDA SUNIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 320-325.
30. Bustonovna, D. Z. (2024). CREATIVE THINKING AND ITS APPLICATION IN ECONOMICS.[Data set]. Zenodo.
31. Shamsiya, A. (2023). HR MANAGEMENT AND COACHING IN THE INNOVATIVE ECONOMY AS A METHOD OF BUSINESS MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 712-717.
32. Alimova, S. (2024). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(2), 385-390.
33. Abidovna, A. S. (2024). "PERSONNEL MANAGEMENT" AND "HUMAN RESOURCE MANAGEMENT": HISTORY OF ORIGIN, ESSENCE AND RELATIONSHIP OF CONCEPTS. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 336-343.
34. Alimova, S. O. FEATURES OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES.
35. Hakimovich, T. M. (2024). XODIMLARNI BOSHQARISHDA KPI SAMARADORLIGI TAHLILI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 270-273.
36. Hakimovich, T. M. (2023). BOSHQARUVCHILARNING SAMARADORLIKKA ERISHISHDAGI PROFESSIONALLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 421-425.
37. To'rayevna, S. N. (2024). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARNING O 'RNI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 258-264.
38. Sodiqova, N. (2024). ECONOMIC POLICY IN THE FIELD OF YOUTH EMPLOYMENT: FOREIGN EXPERIENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 330-339.
39. To'rayevna, S. N. (2024). TADBIRKORLIK SOHASINI MALAKALI KADRLAR BILAN TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.

40. Sodikova, N. (2024). OTMda “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanini o ‘qitishda raqamli texnologiyalarning o ‘rni. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-4.
41. Ibodulloyevich, I. E. (2023). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH SODDALASHTIRILADI.
42. Ibodulloyevich, I. E. (2024). DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARIDA RAHBAR XODIMLAR MEHNATINI TASHKIL ETISH VA SALOHIYATINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
43. Ibodulloyevich, I. E. (2024). ZAMONAVIY MENEJMENT TIZIMIDA RAHBARLIK USLUBLARINING TASNIFLANISHI.
44. Ibodulloyevich, I. E. (2024). ZAMONAVIY MENEJMENT TAMOYILLARI VA USLUBLARIDAN FOYDALANISHDA RAHBAR MEHNATINING AHAMIYATI.
45. Ibodulloyevich, I. E. (2024). ISHLAB CHIQRISHDA RAHBAR MEHNATINING ASOSIY O ‘RNI VA KORXONALAR IQTISODIY FAOLIYATIGA TA’SIRI. *Gospodarka i Innowacje.*, (45), 311-315.
46. Ibodulloyevich, I. E. (2024). RESPUBLIKADA XIZMATLAR SIFATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ORQALI XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 247-251.
47. Ikromov, E. (2024). DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF INCREASING THE QUALITY AND COMPETITIVENESS OF SERVICES. *Modern Science and Research*, 3(2), 803-810.
48. Ikromov, E. (2024). THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT AND ITS METHODS. *Modern Science and Research*, 3(2), 811-819.
49. Ikromov, E. (2024). USE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF MANAGERIAL WORK IN PRODUCTION ENTERPRISES AND ITS IMPROVEMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 820-828.
50. Ikromov, E. (2024). FOREIGN EXPERIENCES OF SERVICE SECTOR DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 794-802.
51. Akbarovna, N. N. (2023). MULKCHILIK MUNOSABATLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O ‘RNI.
52. Naimova, N. (2024). DIGITALIZATION IN OUR COUNTRY’S EDUCATION SYSTEM AND APPLICATION IN THE DIGITAL WORLD. *Modern Science and Research*, 3(1), 912-917.
53. Naimova, N. (2024). THE COUNTRY'S ECONOMIC POTENTIAL IN DIGITAL ECONOMY AND E-COMMERCE DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 234-239.
54. Akbarovna, N. N. (2024). XIZMAT KO ‘RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO ‘RSATKICHLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 326-335.

55. Naimova, N. (2024). STRATEGY OF DIGITALIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE STATE TAX COMMITTEE. *Modern Science and Research*, 3(2), 635-641.
56. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 15-21.
57. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 8-14.
58. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 620-627.
59. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI.